

In Duitsland zocht men de oplossing in een andere richting. Wel waren er reeds in het begin meerdere kassen die trachtten gelden van derden, niet deelnemers aan te trekken ter beperking van de wachttijd, zo o.a. de Gemeinschaft der Freunde, doch de ontwikkeling van de wachttijd bleef ongunstig, zodat de Overheid het noodzakelijk achtte regelend in te grijpen.

Na vele jaren van overleg werd in 1938 beslist dat het renteloze systeem niet meer geoorloofd zou zijn en dat de bouwkassen zich zouden beperken tot het verstrekken van geldleningen onder verband van een tweede hypotheek. Men hoopte hierdoor de wachttijd belangrijk te bekorten, daar de kassen de eerste hypotheek nu bij andere geldschietters zouden moeten onderbrengen. Met dit systeem vermoordde men echter niet alleen de doelstelling der kassen n.l. het ideaal van een onbelast eigen huis te verwezenlijken, maar bovendien schiep men voor de kassen en de deelnemers bijzondere moeilijkheden verbonden aan het vestigen van een eerste en een tweede hypotheek. Tevens leerde de praktijk dat het de kassen meestal niet mogelijk was de eerste hypotheek elders onder te brengen zodat de meeste instellingen genoodzaakt waren, waartoe ook toestemming werd verleend, deze mede te financieren.

Uit deze korte geschiedenis over de doorbreking van de collectiviteit in enkele landen blijkt dat deze doorbraak gepaard ging met een verbod van de renteloze kas, Duitsland en Zwitserland, of het niet in toepassing brengen van het renteloze systeem, behoudens misschien in de aanvang, Engeland. Dit samentreffen is waarschijnlijk de oorzaak dat diverse critici van het renteloze systeem van mening zijn dat deze werkmethode verboden moet worden om tot een bevredigende toestand bij de bouwkassen te leiden. Zoals echter reeds is gezegd, is deze mening niet juist. De vraag waarover het tenslotte gaat is niet de al of niet renteloze methode doch de kwestie van de doorbreking van de collectiviteit. Is men hierover in het reine, heeft men de overtuiging, die wij gezien de huidige positie van onze kassen tot de onze maken, dat afschuiven van het collectieve kleed en dus inschuiving van vreemde gelden in de ingaande geldstroom nodig is tot regeling van de wachttijd, dan wordt de beoordeling van de renteloze of de rentedragende kas er een van doelmatigheid, n.l. bij welk werksysteem, renteloos of rentedragend, die inbouw van niet-collectieve gelden het eenvoudigst, het goedkoopst, het gemakkelijkst en het veiligst kan geschieden.

MIJNBOUWFONDSEN

door Ir. W. de Haan, m.i.

Voor zoover mij bekend, is er in ons land van mijningenieurszijde nooit veel licht op dit onderwerp geworpen. Het kan zijn nut hebben interessanten zeer in het kort een inzicht te geven in de moeilijkheden van principiële aard, die zich aan den ingenieur opdringen wanneer hij gevraagd wordt naar de gegevens, die de grondslagen moeten vormen voor de waardebeoordeling van mijnbouwfondsen.

Ik zal mij ten gerieve van de lezers zooveel mogelijk onthouden van vaktermen, die voor den buitenstaander moeilijk te begrijpen zijn. Waar zij noodzakelijk zullen blijken zal ik daarvan een verklaring geven, die hoewel vakkundig misschien niet voldoende correct, het juiste begrip daarvan evenwel vergemakkelijkt.

De concrete cijfers in dit artikel zijn uit den aard der zaak van vóór den oorlog, zulks is evenwel niet van principiële invloed.

Zooals bekend maakt een belegging in mijnbouwfondsen, met het oog op den korten levensduur der meeste mijnbouwbedrijven, afschrijving op het kapitaal noodzakelijk. Of dit door den aandeelhouder of door de onderneming zelve geschiedt doet theoretisch niet ter zake. In de rentabiliteitsrekening speelt deze noodzaak echter een groote rol. In het vervolg zal worden aangenomen, dat de aandeelhouder met deze functie is belast, en dat hij bij de beoordeeling van het rendement, dat hij geniet er zich van bewust is, dat zijn dividend dienovereenkomstig uit twee deelen bestaat, n.l. uit rente en uit een bedrag, dat bestemd is voor het amortisatiefonds. Ik ben ervan overtuigd, dat dit bewustzijn bij den gemiddelden belegger in Nederland nog niet voldoende is doorgedrongen.

H. D. Hoskold (1877) gaf voor het eerst in Engelsch sprekende landen, theoretisch althans, een duidelijk antwoord op de vraag wat een mijnbouwobject waard is, d.w.z. wat de contante waarde is van een reeks mijnbouwdividenden.

Zijn formule, waarvan de afleiding overigens eenvoudig is, luidt:

$$W = \frac{a[(1+i)^n - 1]}{i + r[(1+i)^n - 1]}$$

waarin: W = contante waarde van het object.

n = levensduur van de mijn in jaren.

i = rente voor prima beleggingsfondsen per munteenheid.

r = risicorente per munteenheid, d.i. de rente, die wordt ontvangen op 'het in de zaak gestoken kapitaal.

a = jaarlijksch dividend.

Op deze formule zijn bekende tafels gebaseerd.

In latere jaren zijn tegen *Hoskold's* opvatting bezwaren geopperd, die berusten op de omstandigheid, dat jaarlijks een zeker bedrag aan het mijnbouwrisico wordt onttrokken tengevolge van de storting van een gedeelte van het dividend in het amortisatiefonds. Dit bedrag, zoo redeneert men, heeft geen recht meer op de risicorente. Theoretisch moge deze beschouwing juist zijn, practisch is zij aanvechtbaar, want een ieder, die zijn geld in mijnbouwaandeelen belegt doet dit met de vooropgezette bedoeling voortdurend een hoogere rente te ontvangen dan die voor prima fondsen, en niet een jaarlijksch slinkend bedrag. Op dezen publieken eisch is de formule van *Hoskold* gebaseerd en moet zij daarom m.i. nog steeds als juist worden beschouwd voor de waardebepaling van mijnbouwobjecten.

Men kan natuurlijk tegenwerpen, dat niet alleen de koper maar ook de verkooper de prijs bepaalt, en dat de formule van *Hoskold* een minimum geeft. Bovenstaande eisch komt mij echter zoo onontkoombaar voor, dat op grond hiervan wel geen toenadering tusschen koper en verkooper mogelijk zal blijken.

Er zijn nog verschillende andere formules naar voren gebracht, zelfs met drieërlei rentevoet. Dit alles is echter voor het doel van dit artikel niet van belang zoodat ik eraan voorbij ga. Het gaat bij het onderhavige onderwerp minder om de boekhoudkundige dan wel om de mijnbouwkundige aspecten van de zaak. Het gaat erom te doen zien, dat men er met formules, balansen en verliesrekeningen alléén niet komt, maar dat het probleem in eerste instantie wordt beheerscht door overwegingen van mijnbouwkundigen en geologischen aard.

Er zijn volgens het bovenstaande 4 factoren, die de waarde van mijnbouwfondsen bepalen. Beginnen we met de *Levensduur van de mijn*.

Deze is in de meeste gevallen onbekend, zelfs voor den insider. De in mijnbouwrapporten veelal aangetroffen term „ertsreserve” heeft betrekking, of behoort dit althans te hebben, op die ertsvoorraden, welke nog niet zijn ontgonnen, maar wier bestaan door middel van boringen en ondergrondse werken met zekerheid is aangetoond. Vandaar de term „aangetoonde ertsreserve”. Zij ligt bij wijze van spreken voor het grijpen, in tegenstelling met de hieronder te noemen „waarschijnlijke ertsreserve”. Wanneer men de verwerkingscapaciteit der onderneming kent, is hare grootte te gebruiken voor de berekening van den *minimum* levensduur van de mijn. Ik wil hier afzien van de mogelijkheid van opzettelijk geflatteerde cijfers, maar wel dient gewezen te worden op de verschillende interpretaties, die op grond van de mijnbouwkundige ontsluitingen t.o.v. de grootte der aangetoonde ertsreserve nog vaak mogelijk blijven. Vergeleken bij wat hieronder volgt hebben we echter te doen met een behoorlijk vastgesteld cijfer met een zeer groote mate van waarschijnlijkheid. Men kan het als een der grondslagen voor de waardebepaling gebruiken, en er zijn zelfs gevallen waarin het tevens de *maximum* levensduur van de mijn bepaalt. Als voorbeelden hiervan mogen dienen vele baggerterreinen (goud en tin) en verschillende groote kopermijnen, onder die restrictie evenwel, dat de eventualiteit van hogere metaalprijzen in de toekomst geen vergroting der ertsreserve mag impliceren, tengevolge van het feit, dat momenteel niet-ontginbare terreinen wel aanwezig zijn maar niet in de ertsreserve zijn opgenomen. Het zijn ertsafzettingen van een type, dat er zich door zijn afmetingen, vorm en ligging toe leent geheel te kunnen worden afgeboord. Zij zijn vaak van uitzonderlijke grootte en van laag gehalte, maar gelijkmatige en geregelde dividendbetalers, en als zoodanig vaak te verkiezen boven vele wisselvallige, rijke ertsafzettingen.

Hier volgen eenige voorbeelden. Men lette op de daarin voorkomende astronomische cijfers:

Maatschappij	Datum	Ertsreserve short tons	Kopergehalte %
Kennecott Copper			
Ely property	5 Juli 1935	77.000.000,—	1,22
Ray property	5 Juli 1935	81.448.000,—	1,51
Chino property	5 Juli 1935	170.839.000,—	1,23
Bingham property	3 Dec. 1930	640.000.000,—	1,07
Chile	31 Dec. 1935	938.931.000,—	2,15

In deze gevallen elimineert een bijkomstige factor bovendien de gevolgen van een onzekerheid in de bepaling van den levensduur der mijn. Wanneer men n.l. boven een bepaald aantal jaren uitkomt heeft zooals bekend een verdere levensduur weinig of geen invloed meer op de contante waarde.

Gaan we thans tot een type over, waarbij grootere moeilijkheden gaan rijzen omdat de aangetoonde ertsreserve in den regel slechts voldoende is voor een regelmatig bedrijf van niet meer dan drie tot vijf jaren, doch waarbij met reden mag worden verwacht, dat de werkelijke, totale ertsreserve grooter is. Men zal vragen waarom in dit geval de aangetoonde ertsreserve niet wordt opgevoerd door middel van boringen en ondergrondse werken. Dit kan hoogstens ten deele geschieden, maar niet zoo uitvoerig en volkomen als dit met de aangetoonde ertsreserve het geval was. Men is gebonden aan technische en economische grenzen wanneer men de ertsreserve een uitbreiding wil geven, die uitgaat boven de

behoefte van het bedrijf voor de eerstkomende jaren. Men kan hoogstens door enkele boringen vaststellen, dat inderdaad meer erts in de ondergrond verscholen ligt dan de aangetoonde ertsreserve aangeeft, maar een zuivere schatting van de hoeveelheid, om nog niet eens te spreken van het gehalte daarvan, is onmogelijk. Men krijgt met waarschijnlijkheden te doen. De ertsreserve, die aldus, d.w.z. op grond van geologische gegevens en eventuele boringen wordt vastgesteld, wordt „waarschijnlijk” genoemd.

Nu is het duidelijk, dat wanneer men om de gedachten te bepalen naast een aangetoonde ertsreserve van 500.000,— ton een waarschijnlijke ertsreserve van b.v. 2.000.000,— ton mag aannemen, toch wel de zekerheid bestaat, dat het bedrijf een aanzienlijk langeren levensduur zal hebben dan door de 500.000,— ton wordt bepaald. Men moet voor een waardebeoordeling echter weten *hoeveel* langer, en deze vraag is op grond van de waarschijnlijke ertsreserve zeer lastig te beantwoorden. Men heeft te doen met kansen en dus met risico. De waarschijnlijke ertsreserve uitschakelen gaat niet, want zij is er, maar hare juiste schatting is een probleem, dat vrijwel alleen kan worden opgelost op grond van ervaring. Oplossen is eigenlijk een woord, dat voor deze manipulatie te sterk is, het is beter te spreken van benaderen. Het resultaat bevat wiskundig uitgedrukt een groote waarschijnlijke fout. Maar gesteld, dat men op grond van mijnbouwkundige en geologische ervaring tot zulk een resultaat is gekomen, dan is het nog niet zeker, dat een ander, wiens kennis op hetzelfde peil mag worden geacht, dit resultaat zou onderschrijven. Het is zeer goed mogelijk, dat zijn oordeel er aanzienlijk van afwijkt. Bij de bepaling der waarschijnlijke ertsreserve speelt de persoonlijke factor een belangrijke rol. Ik geloof hiermede een der vele moeilijkheden te hebben duidelijk gemaakt, die zich voordoen bij de waardebeoordeling van mijnbouwfondsen.

Tot het hier bedoelde type zou men o.a. kunnen rekenen de Randmijnen van de Transvaal, en om te doen zien welke verschillen in de contante waarde kunnen ontstaan als gevolg van de waarschijnlijkheid eener grotere of kleinere waarschijnlijke ertsreserve diene het volgende staatje (overgenomen uit Amerikaansche bron):

Ertsreserve, ton	3.000.000,—	5.000.000,—	10.000.000,—
Levensduur der mijn, in jaren	4,1	6,9	13,8
Jaarlijksch dividend	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,66
Contante waarde der shares (r = 10% i = 4%)	\$ 11,09	\$ 16,—	\$ 23,50

Er is, trouwens er zijn er nog meerdere, nog een derde type van ertsafzettingen, n.l. de Ned. Indische edelmetaalmijnen.

Bij dit type is er geen sprake van groote waarschijnlijke ertsreserves. Het is vaak in het geheel niet toelaatbaar boven de aangetoonde ertsreserve nog een additioneel kwantum als waarschijnlijk aanwezig te aanvaarden. Dit komt omdat de ervaring leert, dat er vrij plotseling een einde kan komen aan de ontginbare tonnage. Dit erts gaat relatief gesproken nooit diep. Het is heel goed mogelijk, dat men op een gegeven tijdstip nog een jaar of tien voor de boeg heeft, het kan echter ook zijn, dat de aangetoonde ertsreserve een einde zal maken aan alle illusies. Als voorbeelden van deze gevallen kan men noemen Simau en de vroegere Gouvernementsmijn Tambang Sawah, beide in Benkoelen. De vraag of men soms met dit type te doen heeft is op geologische gronden te beantwoorden, men is dus *van tevoren gewaarschuwd*. Men heeft rela-

tief gesproken met kort levende mijnen te doen, die zich niet leenen tot een grootbedrijf in modernen zin. Hun aantrekkelijkheid bestaat in hun vaak grooten rijkdom per ton.

Het is duidelijk, dat men hierbij de uiterste voorzichtigheid in acht moet nemen bij de bepaling van den vermoedelijken levensduur, en dat dus een onevenredig groot bedrag der dividenden voor amortisatiedoelenden moet worden gebezigd; m.a.w. dat het dividend exceptioneel hoog moet zijn. De consekwentie van dit grillige type is, dat men voor de waardebepaling ervan niet veel verder kan gaan dan het aangetoonde erts aangeeft, maar dat het intusschen mogelijk blijft, dat de mijn tenslotte toch een levensduur blijkt te bezitten, die om een veelvoud uitgaat boven de door deze tonnage bepaalden leeftijd, en dus uiteindelijk een enorme winstbron kan blijken te zijn. Het type is in hooge mate speculatief en onberekenbaar.

Men heeft eens voorgesteld om voor mijnbouwobjecten, wier vermoedelijke levensduur moeilijk is te taxeeren, een prijs te betalen, die overeenkomt met de voorhanden stellige gegevens, en den verkooper een royalty te betalen voor al het erts, dat boven de ten tijde der verkoop door beide partijen als aanwezig geachte reserve nog mocht worden gewonnen. Voor de bepaling der aandeleenwaarde wordt hiermede de moeilijkheid evenwel slechts verschoven.

Elke mijn is een probleem op zich zelf, en dit mag niet worden vergeten wanneer men tracht te generaliseeren. Wil men echter in de beschouwing van details en concrete gevallen vervallen dan is een boekdeel niet voldoende, en wordt het onderwerp zeer omvattend. De bedoeling van dit artikel is te wijzen op algemeene moeilijkheden en onzekerheden, die zich voordoen, en niet het geven van oplossingen. Dit laatste kan alleen geschieden van geval tot geval.

Het dividend. Men dient te onderscheiden tusschen de bedrijfskosten in engeren zin (gewoonlijk kortweg bedrijfskosten genaamd) en de totale kosten, die ten laste eener onderneming of vennootschap komen. Behalve met de bedrijfskosten in engeren zin heeft men toch rekening te houden met belastingen, onkosten hoofdkantoor, afschrijvingen voor waardevermindering, uitgaven voor nieuw-aanleg, interest op obligatieleningen, aflossing daarvan, enz., enz. Daarom is het jaarlijksch dividend *niet* het verschil tusschen opbrengst en bedrijfskosten, en is het vantevoren niet met zekerheid te bepalen. Men weet niet voor welke posten *in de toekomst* voorzieningen moeten worden getroffen. De percentages van de bruto bedrijfswinst, die in de jaren 1913 tot en met 1915 als dividend werden uitgekeerd bedroegen b.v. voor de Transvaalsche Randmijnen resp. 67,2 %, 69,9 % en 63,9 %, en het gemiddelde van drie Amerikaansche kopermijnen was voor dezelfde jaren slechts: 56,1 %, 55,2 % en 38,4 %.

Een schatting van de bedrijfskosten *in de toekomst* is in zooverre weinig riskant omdat deze als regel geringer worden naarmate een mijn of mijnendistrict ouder wordt. Bovendien kunnen zich verbeterde of nieuwe winnings- en verwerkingsmethodes voordoen, die de kosten aanzienlijk kunnen drukken. Aan den anderen kant bestaat echter evenzeer de mogelijkheid van hoogere materiaalprizen, hoogere loonen, enz. De mogelijkheden, die zich hierbij kunnen voordoen, op te sporen heeft in dit bestek geen doel. Volledigheidshalve zij erop gewezen.

Over de opbrengst zij het volgende gezegd. De verhooging van den goudprijs eenige jaren geleden in de Ver. Staten van \$ 20,67 op \$ 35,— per ounce, doet het vroegere axioma van constante goudprijzen teniet.

Nog onlangs werd eveneens in de Ver. Staten de prijs voor „imported silver” van 45 c. op 71 c. gebracht, terwijl men kan zeggen, dat alle prognoses van toekomstige prijzen der gewone metalen als tin, koper, lood, enz. nog al eens schipbreuk hebben geleden.

Men begint zich bij al deze moeilijkheden af te vragen of de meest nauwgezette poging de waarde van mijnbouwshares te achterhalen nog wel zin heeft. Het antwoord hierop is natuurlijk, dat een nauwgezette poging meer kans heeft de werkelijke waarde zoo dicht mogelijk te benaderen dan een slordige. Dat de waarschijnlijke fout in de uitkomst bij dit soort van onderzoekingen misschien groot is doet hieraan niet af.

De beleggingsrente. Hierover behoeft niet lang te worden uitgebreid. Zij is voor de toekomst een onzekere factor, en dient met groote voorzichtigheid, op langjarige ervaring gebaseerd, te worden getaxeerd.

De risicorente. We dienen vast te stellen wat onder deze uitdrukking moet worden verstaan.

Stel, dat de wereld over een statistiek beschikte van alle beleggingen in den mijnbouw, dan zou dit totale kapitaal, om te kunnen concurreeren met prima beleggingsfondsen, *gemiddeld* evenveel rente moeten hebben opgebracht als deze laatste. Uit den aard der zaak zijn er vele mislukkingen geweest, de geslaagde operaties zullen tot dit doel dus een hogere rente moeten hebben opgeleverd. Deze *vereischte* hogere rente is de risicorente in den mijnbouw. Zij is onbekend, want de statistiek ontbreekt.

In het bovenstaande werd de mijnbouw in haar geheel beschouwd. In concrete gevallen zal men te doen hebben met mijnbouw van een bepaald type, b.v. met kopermijnen van een bepaalde soort in een bepaalde landstreek, met goudmijnen, die geologisch en mijnbouwkundig dezelfde eigenschappen bezitten, en zoo kan men doorgaan. Men kan de begrenzingen steeds nauwer aanhalen, maar hoever men ook inperkt steeds zal men zien, dat de vereischte, feitelijke risicorente niet is te achterhalen. De statistieken ontbreken.

Anders uitgedrukt. Wanneer een zeker kapitaal in de mijnbouw geriskeerd een kans van 1 op 5 heeft het juiste te zullen treffen, m.a.w. wanneer een vijfde van alle kapitalen daarin belegd, rentegevend mag worden geacht, zal dan deze rente 5 maal die van prima beleggingsfondsen moeten bedragen? Neen, deze rente zal nog hooger moeten zijn, want met het oog op de omstandigheid, dat mijnbouw een „wasting asset” is, zal deze risicorente tevens moeten dienen voor de jaarlijksche afschrijving van die kapitalen, welke hierboven werden verondersteld in den bepaalden tak van mijnbouw te zijn verloren.

De risicofactor, dat is de factor waarmede de beleggingsrente dient te worden vermenigvuldigd, en die dus grooter is dan de omgekeerde waarde van de kans het juiste object te zullen treffen, is zooals reeds gezegd bij gemis aan statistieken niet bekend, en *staat dus als grondslag voor de berekening niet ter beschikking.*

Dit verhindert niet, dat de beurs er haar eigen opinie op nahoudt, wanneer zij voor een bepaald mijnbouwfonds de rente voldoende acht. Deze meening is echter gebaseerd op gevoel, *usance*, e.d., maar niet op de statistische waarschijnlijkheid, en kan dus volkomen fout zijn. Men zou kunnen berekenen hoe groot het dividend in het geval van kortlevende mijnen, als b.v. de Ned. Indische edelmetaalmijnen, voor amortisatiedoel-einden alléén zou moeten zijn, om te kunnen beoordeelen of de beurs nog wel mijnbouwrisico of zelfs normale rente aan dergelijke fondsen toekent.

En toch bestaat dit risico. De uitkomst zou wel eens verwondering kunnen baren.

Met dit alles is dus gezegd, dat de risicorente een factor is, die wordt bepaald door den koper, die hieromtrent meer of minder juiste ideeën huldigt, maar geen grootheid is, die met zekerheid is vast te stellen. Wel kan men zeggen, dat het dividend in ieder geval voldoende moet zijn om den koper volledige restitutie van zijn kapitaal te waarborgen, en deze grondslag alléén wordt ook inderdaad soms als motiveering voor de belegging in speculatieve mijnbouwzaken aanvaard.

Het is niet mogelijk in een kort artikel alle aspecten van het in hoofde dezes genoemde onderwerp te bespreken of zelfs maar te vermelden. Hiervoor ware een uitvoerige, systematische, technisch-economische analyse en studie noodig. Zooals in den beginne gezegd ging het om een aanduiding van principieele moeilijkheden, inhaerent aan de waardebeoordeling van mijnbouwfondsen. Elke mijn, dit dient te worden herhaald, is tenslotte een probleem op zich zelf, dat op elgen wijze moet worden onttrafeld, maar het ligt in den gemeenschappelijken aard van mijnbouwobjecten, dat zij alle volgens eenzelfde principe kunnen en moeten worden bekeken. Ik hoop in de karakteriseering van dit principe zoo duidelijk en beknopt mogelijk te zijn geweest.

BELASTINGEN ALS BEDRIJFSKOSTEN

door H. J. Hebly.

Naar aanleiding van het belangwekkende artikel van Prof. Adriani in de aflevering van Mei 1946 onder bovenstaande titel, veroorloof ik mij het volgende op te merken:

Het komt mij voor, dat de rechter in zijn uitspraak blijk geeft te zeer beïnvloed te zijn door het suggestieve betoog van de minderheid over de divergentie van de winst der Z-afdeeling met de belastbare som der Vpb. van de N.V. Y.

Inderdaad is de belasting welke op grond van de belastbare som zal worden opgelegd niet aan de Z-afdeeling toe te rekenen, ook dan niet wanneer er slechts de ééne complicatie van het getrapte tarief zou zijn.

T.a.v. de ondernemingsbelasting moge deze complicatie niet gelden de mogelijkheid van compenseerende factoren in de andere afdelingen is ook daarbij een belemmering voor toerekening van den *belastingaanslag*.

Deze praktische moeilijkheden lost de meerderheid der deskundigen op door de Z-afdeeling als een zelfstandige belastingplichtige aan te merken.

Deze oplossing lijkt mij, als zoodanig — dus afgezien van de principieele vraag of met de belasting rekening moet worden gehouden — juist.

De rechter geeft zijn keuze een principieele grondslag, door te stellen, dat toerekening niet mogelijk is, omdat er geen oorzakelijk verband bestaat tusschen de winst van de afdeeling en de belastingen. Hij ontkent niet dat er „een verband” bestaat, doch dit is aan het toeval te wijten. Zoo gesteld rijst de vraag waarom dan de voordeelen van die toevalligheden den participant in de Z-afdeeling moeten ten goede komen. Want in principe is niet alleen het vermogen, doch ook de winst belastingobject en als de rechter de Z-afdeeling wel wat het vermogen betreft wil belasten, waarom dan niet de winst van die afdeeling zooals de meerderheid voorstelde. De factoren welke eventueel tot het niet-belasten van die